

ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕНИЯ В АО «АЛМАЛЫКСКОМ ГМК»

Ш.М.Муносибов

докторант

Ноциональный университет Узбекистан им. Мирзо Улугбека Республика
Узбекистан, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479100>

Металлургические предприятия относятся к основным источникам загрязняющих веществ стационарного генезиса и вносят значительный вклад в загрязнение окружающего воздушного бассейна. В районах расположения крупных металлургических заводов на их долю приходится свыше 50% общих выбросов в атмосферу. Защита экосистемы от вредных выбросов является одной из острейших проблем современности.

В медно-порфировых рудах месторождения «Кальмакыр» основным концентратом рения является молибденит, с предельным содержанием рения от 0,00001 до 0,1%. Формы нахождения рения в медно-молибденовом месторождении «Кальмакыр» в основном является метастабильная фаза $(Re, Mo)_2S_2$ и минерал рения ReS_2 .

В наибольших количествах существуют окисленные молибденовые руды, которые имеют плохую обогащаемость методами флотации, и, наконец, всевозможные отходы, хвосты, кеки от переработки руд и концентратов, которые занимают значительную долю в металлургии молибдена. Основные способы переработки сульфидных молибденовых концентратов представлены в предыдущих разделах. Первой и важнейшей стадией в процессе переработки молибденового концентрата является обжиг. Молибденовый концентрат, поступающий на переработку, содержит 75-95% сульфида молибдена и рения, а также сульфиды сопутствующих металлов меди, железа, цинка, свинца и нерудные примеси: оксиды кремния, алюминия, карбонаты кальция, магния. В молибденовом концентрате молибдена 45-55%, серы 30-35%. Обжиг необходим для удаления всей серы. Сульфатная и сульфидная сера, присутствующая в обожженном концентрате также недопустима, так как легко растворяется и загрязняет растворы, получаемые при дальнейшем гидromеталлургической обработке огарков. При создании окислительной атмосферы в печи необходимо выжечь из концентрата весь свободный углерод, масла и флотореагенты. Из флотореагентов особенно необходимо удаление коллекторов, покрывающих сульфиды и оксиды пленкой, делающей их гидрофобными. Уменьшение смачиваемости концентрата

приводит к снижению извлечения молибдена в раствор при гидromеталлургической переработке. В большинстве молибденовых концентратов содержится рений.

При обогащении медно-молибденовых (рис. 1.) руд Re следует за Mo, который сам часто является попутчиком Cu. При флотации до 80% Re попадает в концентрат. Так, молибденовые концентраты, получаемые при обогащении медно-порфировых руд, содержат 0,02-0,17% Re. Окислительный обжиг сульфидных молибденовых концентратов проводят при 550÷650°C. Для обжига молибденовых концентратов традиционно используются следующие аппараты: муфельные или камерные печи с ручным перегреванием огарка; вращающиеся трубчатые печи; многоподовые печи; печи кипящего слоя. Содержащийся в концентрате рений образует Re_2O_7 , который уносится с газовым потоком. Улавливание металла осуществляется с помощью специальных мокрых систем (скрубберы, барботеры) в сочетании с сухими аппаратами (циклоны, рукавные фильтры), которые могут улавливать 60–70% Re.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема получения перрената аммония в АО «Алмалыкский ГМК»

Из раствора селективно сорбируют (сорбент А-170) Re из сернокислых растворов, с последующим элюированием водным раствором аммиака и упариванием элюатов, получая в результате перренат аммония. Существующие отечественные и зарубежные технологии переработки молибденовых концентратов и промпродуктов заключаются в окислительном обжиге с выделением в газовую фазу сернистого газа, более половины рения в виде Re_2O_7 и частично молибдена в виде MoO_3 . Это создает экологические проблемы и приводит к безвозвратным потерям металлов. Кроме того, последующая гидрометаллургическая переработка обожженного продукта приводит к появлению сточных вод и чрезвычайно технически усложнена при получении чистых продуктов, например, парамолибдата аммония $((NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O)$ и перрената аммония

(NH_4ReO_4). Дело в том, что при выщелачивании обожженного концентрата в растворах кроме Mo и Re содержится большое количество вредных примесей, очистка от которых приводит к дополнительной безвозвратной потере Mo и Re. В результате в товарные продукты извлекается не более 40-50% Re и 60-70% Mo. Производят перренат аммония марки: AP-1; AP-0; AP-00 согласно ГОСТу 31411-2009.

Использованная литература:

1. Харин Евгений Иванович// Исследование и разработка технологии извлечения рения из молибденовых концентратов//Екатеринбург-2013. с.116
2. Петухов О.Ф., Санакулов К., Курбанов М.А., Шарафутдинов У.З.// Рений//Навом-2020. с398.
3. А.А.Палант., И.Д., Трошкина., А.М., Чекмарев.//Металлургия Рений//Москва Наука-2007. с.151.
4. А.А.Палант., И.Д., Трошкина., А.М., Чекмарев., А.И. Костылев.// Технология Рения//Москва-2015. с.167.

